

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992278>
УДК 532.11

ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ – ТИХИЙ УБИЦА ИЛИ НЕТ?

И.А. Дородных,

к.м.н., преп.,

Курский базовый медицинский колледж,

г. Курск

Г.С. Маль,

д.м.н., проф., зав. каф. фармакологии,

Курский государственный медицинский университет.

г. Курск

Аннотация: По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда взрослых во всем мире страдают от высокого кровяного давления. Высокое кровяное давление может привести к инсультам и сердечному приступу. Почти 10 миллионов человек умирают от этих двух заболеваний каждый год. Они являются причинами смерти номер один во всем мире. Высокое кровяное давление также приводит к почечной недостаточности, слепоте и другим заболеваниям. Оно часто идет рука об руку с диабетом и ожирением, что еще больше увеличивает риски для здоровья.

Ключевые слова: артериальное давление, диета, нарушение обмена, фракция выброса

HIGH BLOOD PRESSURE – A SILENT KILLER OR NOT?

I.A. Dorodnykh,

Candidate of Medical Sciences, teacher,
Kursk Basic Medical College,
Kursk

G.S. Mal,

Doctor of Medical Sciences, Prof., Head cafe pharmacology,
Kursk State Medical University,
Kursk

Annotation: According to the World Health Organization, more than a billion adults worldwide suffer from high blood pressure. High blood pressure can lead to strokes and heart attacks. Nearly 10 million people die from these two diseases each year. They are the number one cause of death worldwide. High blood pressure also leads to kidney failure, blindness and other diseases. It often goes hand in hand with diabetes and obesity, further increasing health risks.

Keywords: blood pressure, diet, metabolic disorders, ejection fraction

В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) является одной из самых важных и актуальных проблемах современной медицины во всем мире. Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2015г, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире [1]. Заболеваемость артериальной гипертензией как важнейший показатель состояния общественного здоровья носит эпидемиологический характер.

Распространенность артериальной гипертензии в Российской Федерации составляет 39,2 % среди мужчин, и 41,1 % у женщин [2]. Т.е 2/3 пациентов с артериальной гипертензией составляют женщины. В то время как в США в зависимости от возраста и пола если человек доживает до 70 лет, то 50 % всех людей являются гипертониками. Факторы риска АГ:

- недостаточная физическая активность;
- избыточный вес;

- вредные привычки;
- наследственная предрасположенность.

Выделяют три степени повышенного АД (табл. 1). Величина степени прямо пропорциональна тяжести АГ и риску развития сердечно-сосудистых осложнений. Роль стресса в патогенезе артериальной гипертензии. Одной из причин нарушения регуляции артериального давления является долговременный стресс. Согласно определению, стресс – совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов–стрессов (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или органами в целом) [3].

В результате долговременного стресса, мозговым веществом надпочечников вырабатывается адреналин – гормон, который усиливает и учащает сердечные сокращения, провоцируя развитие артериальной гипертензии. Из-за того, что при АГ сердце переутомляется, а кроме того, существует вероятность разрывов сосуда мозга, возникает два варианта патологии: инфаркт (повреждение сердца с острой недостаточностью кровоснабжения) и инсульт (геморрагия или ишемия отделов головного мозга) [4]. Стоит сказать о пользе физической активности в борьбе со стрессом.

Было установлено, что у физически активных людей чаще бывают хорошее самочувствие, они более устойчивы к стрессам и депрессии, имеют более здоровый сон. Соответственно смертность среди физически активных людей на 30-40 % ниже по сравнению с лицами с низкой физической активностью [5]. Основной целью медикаментозного лечения больного артериальной гипертензией является максимальное снижение АД, которое зависит от насосной функции сердца и эластичности кровеносных сосудов. В настоящее время для лечения АГ выделено пять основных классов антигипертензивных средств [6]:

1. Диуретики.
2. Антагонисты адренергических рецепторов.
3. Агонисты адренергических рецепторов.
4. Блокаторы кальциевых каналов.
5. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

При выборе лекарственного средства необходимо учитывать следующие факторы [6]:

1. Данные анализа с эффектом эффективности определенного класса препаратов.
2. Ассоциированные клинические состояния (заболевания сердца, поражение почек, сахарный диабет).
3. Наличие поражения органов-мишеней.
4. Возможности взаимодействия с другими лекарствами в составе комбинированной терапии.
5. Уровни систолического и диастолического АД (АГ степени I–III).
6. Стоимость лечения.

Диуретики (мочегонные препараты) помогают снизить кровяное давление, вынуждая организм избавляться от лишней соли и воды. Продукты распада выводятся из организма вместе с мочой. Прием диуретиков в высоких дозах приводит к развитию сахарного диабета, а также к повышению уровня холестерина в крови.

Уместно не повышать дозировку препаратов, а заменять их более сильными диуретиками и дополнять другими средствами для лечения АГ. Исследования ученых показали, что при борьбе с повышенным артериальным давлением, эффективность диуретиков выше, чем у бета-блокаторов. Бета-адреноблокаторы. Все бета-адреноблокаторы предотвращают синтез проренина в почках, блокируя ренин-ангиотензиновую систему.

От этого сосуды расширяются, АД снижается. Если необходимо ослабить работу сердца при АГ то, наиболее эффективно это можно сделать с помощью бета-антагонистов (атенолол) и антагонистов – Ca^{2+} каналов (верапамил). Ингибиторы АПФ. Препараты данного класса блокируют выработку ангиотензипревращающего фермента (мощного сосудосуживающего вещества) и снижают артериальное давление, не влияя при этом на частоту пульса. Ингибиторы АПФ уменьшают протеинурию (обнаружение белка в моче), поэтому особенно важны для терапии пациентов с хроническими болезнями почек [7].

Этот эффект также важен у пациентов с диагнозом сахарный диабет [8]. Профилактика артериальной гипертензии. Необходимо придерживаться здорового образа жизни. Отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя, следить за холестерином в крови, регулярно заниматься спортом, избегать стрессовых ситуаций. Также важно уделить внимание правильному питанию – осуществить контроль

количества потребляемых жиров, белков и углеводов. Эффективными мерами являются занятия йогой. Важную роль в оздоровлении организма играет правильная дыхательная гимнастика, предусматривающая быстрые вдохи с последующим глубоким медленным выдохом.

Список литературы

[1] Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза Российские рекомендации, VII пересмотр. Атеросклероз и дислипидемия. – 2020. № 1. 7-40 с.

[2] Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» Национальные клинические рекомендации – Москва 2009. 20-105 с.

[3] Карпов Ю.А. «Стабильная ишемическая болезнь сердца: стратегия и тактика лечения». / Ю.А. Карпов, Е.В. Сорокин // 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, Медицинское информационное агентство, 2012.- 271.

[4] Попова Ю. Болезни сердца и сосудов. Диагностика, лечение, профилактика / Ю. Попова. – М.: Амрита, Крылов, 2013. 224 с.

[5] Суслина З.А. Сосудистые заболевания головного мозга. / З.А. Суслина, Ю.Я. Варакин, Н.В. Верещагин – М., 2006.

[6] Трисветова Е.Л. Липиднормализующее действие статинов и урсодезоксихолевой кислоты при ишемической болезни сердца и неалкогольном стеатогепатите. / Е.Л. Трисветова, Т.А. Нехайчик // Ж-л «Здравоохранение» – 2008. №1.

[7] Thyroid hormone (T3) and its acetic derivative (TA3) protect low-density lipoproteins from oxidation by different mechanisms [Text] / P. Faure [et al.] // Biochimie. – 2004. Vol. 86. 411-418 p.

[8] Thyroid substitution therapy induces high-densitylipoprotein-associated platelet-activating factor-acetylhydrolase in patients with subclinical hypothyroidism: a potential antiatherogenic effect [Text] / H.J. Milionis [et al.] // Thyroid. – 2005. Vol. 15. 455-460 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Diagnosis and correction of lipid metabolism disorders in order to prevent and treat atherosclerosis Russian recommendations, VII revision. atherosclerosis and dyslipidemia. – 2020. No. 1. 7-40 p.

[2] Diagnosis and correction of lipid metabolism disorders in order to prevent and treat atherosclerosis "National Clinical Guidelines – Moscow 2009. 20-105 p.

[3] Karpov Yu.A. "Stable ischemic heart disease: strategy and tactics of treatment". / Yu.A. Karpov, E.V. Sorokin // 2nd ed., revised. and additional – Moscow, Medical Information Agency, 2012.- 271.

[4] Popova Yu. Diseases of the heart and blood vessels. Diagnosis, treatment, prevention / Yu. Popova. – M.: Amrita, Krylov, 2013. 224 p.

[5] Suslina Z.A. Vascular diseases of the brain. / BEHIND. Suslina, Yu.Ya. Varakin, N.V. Vereshchagin – M., 2006.

[6] Trisvetova E.L. Lipid-normalizing effect of statins and ursodeoxycholic acid in coronary heart disease and non-alcoholic steatohepatitis. / E.L. Trisvetova, T.A. Nekhaychik // Zh-l "Health" – 2008. No. 1.

[7] Thyroid hormone (T3) and its acetic derivative (TA3) protect low-density lipoproteins from oxidation by different mechanisms [Text] / P. Faure [et al.] // Biochimie. – 2004. Vol. 86. 411-418 p.

[8] Thyroid substitution therapy induces high-density lipoprotein-associated platelet-activating factor-acetylhydrolase in patients with subclinical hypothyroidism: a potential antiatherogenic effect [Text] / H.J. Milonis [et al.] // Thyroid. – 2005. Vol. 15. 455-460 p.

© И.А. Дородных, Г.С. Маль, 2023

Поступила в редакцию 19.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Дородных И.А., Маль Г.С. Высокое кровяное давление – тихий убица или нет? // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 13-18. URL: <https://ip-journal.ru/>